

OROL FOJIASI KELIB CHIQUISH SABABLARI

Sunatullayeva Sevara Ahmadjon qizi

Abduraimova O'g'iloy Abduvali qizi

Karimova Feruza Sattarovna

Jizzax politexnika instituti

***Annotatsiya:** Qachonlardir orol dengizi haqiqatan ham ulkan va sersuv bo'lgan. Bundan atigi 60 - 70 yilcha avval XX asrning 50-yillarida Qozog'iston va O'zbekiston hududlarida joylashgan mazkur suv havzasining hajmi 68 ming km. kv tashkil etgani yuqoridagi fikrimizning tasdig'idir. Ulkan suv havzasining bo'yi 428 kilometr, eni esa 283 kilometr, eng chuqur joyi 68 metr bo'lgan. Taassufki, XXI asrning boshlariga kelib esa vaziyat tamomila o'zgardi. Orolning maydoni yildan -yilga tobora qisqara borib, 14 ming km. kv. ga tushib qoldi. Bora-bora u bir-biridan ajralgan ikkita alohida ko'lga aylandi. Shimoliysi kichik Orol, janubiysi katta Orol deb atala boshlandi..*

***Kalit so'zlar:** Orol dengizi qurishi, orol dengiz suvi, kasbiy dengiz, «Viktoriya ko'li», Amudaryo va Sirdaryo suvlari, daryolar.*

Orol dengizi – O'rta Osiyodagi eng katta berk ko'l. Ma'muriy jihatdan Orol dengizining yarmidan ko'proq janubi-g'arbiy qismi O'zbekiston (Qoraqalpog'iston) shimoli – sharqiy qismi Qozog'iston hududida joylashgan. O'tgan asrning 60 – yillarigacha Orol dengizi maydoni orollari bilan o'rtacha 68ming km kv.ni tashkil etgan. Kattaligi jihatidan dunyoda 4 – o'rinda Kasbiy dengizi, Amerikadagi yuqori ko'l va Afrikadagi «Viktoriya ko'li»dan keyin, Yevrosiyo materikida (Kaspiydan keyin) 2 – o'rinda edi. Dengiz shimoli – sharqdan janubi – g'arbga cho'zilgan, uzunligi 428 km, eng keng joyi 235 km bo'lgan. Havzasining maydoni 690 ming km.kv, suvining hajmi 1000km. kub, o'rtacha chuqurligi 16,5 metr atrofida o'zgarib turgan. Havzasining kattaligi uchun dengiz deb atalgan. Orol dengizi pliotsenda Yer po'stining egilgan yeridagi botiqda hosil bo'lgan. Tubining reliefi (g'arbiy qismini hisobga olmaganda) tekis. Orol dengizida juda ko'p yarim orol va qo'ltiqlar bo'lgan. Shimoliy qirg'oqlarida eng katta qo'ltiqlaridan Chernishev, Paskevich, Sarichg'anoq, Perovskiy, janubi – sharqiy va sharqiy qirg'oqlarida Tushbos, Ashshibos va boshqa Amudaryo bilan Sirdaryo quyiladigan joylarida Ajiboy Tolloq qo'ltiqlari, Qulonli va Mo'ynoq yirik yarim orollri bo'lgan. Orol dengizida qadimdan suv sathi goh ko'tarilib, goh pasayib turgan. Orol dengizi unchalik chuqur emas. Chuqur joylari g'arbiy qismida.

Qoraqalpog'iston Usyurta yonida chuqur 69m gacha yetgan. Ko'lning sayoz joylari uning janubiy- sharqiy va sharqiy qismlariga to'g'ri kelgan. Orol dengizi qirg'oqlarining morfologik tuzilishi juda murakkab. Ular bir – biridan ba'zi xususiyatlari bilan farqlanadi. Shimoliy qirg'og'I baland, ayrim yerlari past chuqur qo'ltiqlari bor. Sharqiy qirg'oqi past, qumli, juda ko'p mayda qo'ltiq va orollar bo'lgan.

O'zbekiston hukumati 2015 – 2018 yillarda Orol dengizi fojiasi oqibatlarini yumshatish, shuningdek ushbu mintaqaning qayta tiklanishi va iqtisodiy rivojlanishi uchun 4.3mlrd dollar sarflandi, «RIA Novosti» 7 – sentabr, tegishli dasturga tayanib. Dastur doirasida mintaqada suv manbalarida oqilona foydalanish choralari yaxshilashga 1.09 mlrd dollar, aholi bandligini oshirish loyihalariga 321,2 mln, aholi salomatligini yaxshilashga 433.7 mln, Ekotizim va bioxilma – xillikni qayta tiklashga 158 mln dollar yo'naltirildi.

ERIELL Group nafaqat o'z faoliyati doirasida, balki jamoat tashabbuslarini

qo'llab quvvatlash va daraxt ekish kompaniyalarida ishtirok etish orqali ham ekologik muvozanatni saqlashga mas'uldir. 29 – oktabr kuni «Orol dengizi bo'g'im» loyihasi doirasida ERIELL guruhi tomonidan 2000ming tub ko'chat harid qilinb Usyurt ekspeditsiyasi tomonidan Orol dengizi tubiga keng ko'lamda ekish ishlari amalga oshirildi. Tadbir suv omborining o'ziga xos ekotizimni saqlab qolishda muhim qadam bo'ldi. Yosh daraxtlar, birinchi navbatda, Orol dengizi qirg'oqlarida tuproqni ushlab turish, erroziyaning oldini olish va tuproqni keyingi nobud bo'lishidan asrashga yordam beradi. Ular havoni tozalashga va changni ushlab turishga qodir. Shu bilan birga, bu daraxt turlari quruq va issiq cho'l sharoitid omon qolish uchun noyob qobiliyatga ega. 22 – 24 – mart kunlari BMT ning Nyu -York shahridagi bosh qarorgohida tuzilmaning Suv masalalari bo'yicha konfirensiyasi o'tkazilmoqda. Unda 2030 – yilga qadar Barqaror rivojlanish maqsadlari yo'lida obi hayot orqali dunyoni birlashtirish, sayyoramiz, farovonligida dengiz va okeanlarning ahamiyati, bu boradagi global tashabbuslar BMT ga a'zo barcha mamlakatlar, ixtisoslashgan idoralar tomonidan nufuzli spikerlar ishtirokida ko'rib chiqilmoqda. Chunki masala nihoyatda dolzarb 2050 – yilga borib sayyoramiz aholisining 5 mlrd kishisi suv tanqisligidan aziyat chekishi mumkin. Orol dengizi O'zbekistonda joylashgan ushbu dengiz nafaqat bizgina balki butun xalqaro hamjamiyatga daxldor masala. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev har gal BMT ning oliy darajadagi yig'ilishlarida ishtirok etar ekan, aynan shu muammoni ko'tardi va bu yo'nalishda muhim yo'nalishda tashabbuslarni ilgari suradi.

Sh. Mirziyoyev Orol dengizining qurigan tubiga bordi. 2002 – yil 24 – fevral – Global isish muammosi kuchayib, yog'ingarchilik kamayayotgan bugungi asrimizda Orol dengizini qanchalar imkonsiz bo'lsada qutqarish kerak. Hozir Orol suvining tuzlilik darajasi 160 gramm atrofida. Ayni vaqtda umumiy maydoni qariyb 5mln gektarni tashkil etadigan Orol qumdan yiliga yuzlab million tonna chang – to'zon ko'tarilmoqda. Ularning minglab kilometrlargacha masofaga uchib borayotgani to'g'risida ma'lumotlar bor.

2022 – yilda 107 ming gektar maydonda saksovul va boshqa cho'l o'simliklari ekilgan. Jami 590.3 tonna, shundan 391 tonna mahalliy ahoi tomonidan cho'l o'simliklari urug'lari jamg'arilgan. 100 gektar saksovul va boshqa cho'l o'simliklaridan niholxonalar tashkil etilgan. Mazkur ishlarni bajarish uchun 635 nafar ishchi hodim, 250 dona yuqori unumli traktorlar va 2 dona kichik aviatsiya jalb qilingan. Ushbu barpo etilgan yashil qoplamalar soha olimlari tomonidan doimiy monitoring qilinib borilmoqda. Joriy yilda 100 ming gektar maydonga 420 tonna saksovul, qandim, qoraburoq kabi cho'l o'simliklarining urug'lari jamg'ariladi. Bu ishlar allaqachon boshlb yuborildi. 2023 – yilgi saksovul ekish mavsumiga start berildi.

Davlat rahbari xalqaro hamjamiyat e'tiborini Orol muammosiga qarata oldi. Jumladan, 2022 -yilning noyabr oyida AQSH Xalqaro taraqqiyot agentligi (USAID) Orol dengizning qurigan tubida ekotizimni tikash bo'yicha ikkinchi loyiha – ERAS II ishga tushirilganini ma'lum qildi. USAID Orolbo'yi mintaqasidagi cho'llanishning salbiy oqibatlariga qarshi kurashish uchun qariyb 1.6 mln dollar ajratadi. Yaponiyaning OISCA tashkiloti Prezidenti Etsuko Nokano ham 10 yil davomida Orol dengizi qurugan hududi 40 ming gektar maydonini ko'kalamzorlashtirish loyihasiga start berilishi rejalashtirilganini ta'kidlab o'tdi. Bu borada Islom hamkorlik tashkiloti, Finlandiya va Germaniya davlatlari ham o'z takliflarini ilgari surgan. Albatta, bu kabi

sayi harakatlar qurib bitgan dengizga qayta «jon» bag'ishlamoqda: Orol «Ikkinchi hayotini» yashay boshladi, faqat bu safar dengiz emas, o'rmonzor bo'lib.

Xulosa qilish uchun yana bir bora tarixga e'tibor qiladigan bo'lsak, haqiqatdan ham Orol dengizi o'z o'tmishida 3 marta qurigani aniqlangan. Avvalgi ikki marotaba dengizning qurishiga tashqi bosqinchilik oqibatida Amudaryo oqimi Uzboy o'zani orqali Kaspiy dengizga burib, yuborilgani sabab bo'lgan. O'tgan asrda suvning qurib qolishiga esa yerlarni o'zlashtirish maqsadida suvdan bemaqsad foydalanish sabab qilib ko'rsatilmoqda. Qani o'sha to'lqinlar, o'sha baliqlar? Og'irligi 7 – 10kg keladigan yuzlab kilo baliq tutish baliqchilarimiz uchun odatiy mashg'ulot edi. Yana ilohim Orolimiz qaytadan to'lib – toshsin. Hammamizning ko'nglimizda bir umid bor – Orol yana qaytadi!

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Karimov I A O'zbekiston buyuk kelajak sari. – T «O'zbekiston» 1999-yil
2. Karimov I A Mamlakatimiz taraqqiyoti va xalqimizning haot darajasini yuksaltirish – barcha demokratik yangilanish va iqtisodiy islohotlarimizning pirovard maqsadidir. T «O'zbekiston» 2007-yil.
3. Karimov I A Jahon moliyaviy – iqtisodiy inqirozi, O'zbekiston sharoitida uni bartaraf etishning yo'llari va choralari. – T «O'zbekiston» 2009-yil.
4. Ochilovich, S. Z. (2020, September). Inoyatov Ikrom Shaxriloyevich, Shodiyev Ne'matjon Sadirovich. Tabiiy yaylovlar va uning bugungi kundagi ahamiyati. In *Эффективность применение инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве» международная научно-практическая онлайн-конференция* (pp. 25-26).
5. Ochilovich, S. Z., Abduganievich, D. N., Nematovich, S. S., & Sadirovich, S. N. (2021). EFFECT OF FORCES ON AIR CONVEYING DEVICES AND NETWORK ON COTTON SEED QUALITY. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 771-775.
6. Nematovich, S. S., Abduganievich, D. N., & Sadirovich, S. N. (2021). TECHNOLOGY OF PRODUCTION OF CERAMIC MATERIALS AND ITS VALUE TODAY. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 768-770.
7. Ochilovich, S. Z., Abdug'aniyevich, D. N., Ne'matovich, S. S., & Sadirovich, S. N. M. (2021). Methods Of Kinematic Study of Flat Base Mechanisms. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 3, 208-214.
8. Садир Нематович Шодиев¹, Неъматжон Садирович Шодиев². (2024). ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЗАБИВАЕМОСТИ ТРУБОК РАДИАТОРА НА ТЕПЛОВОЕ СОСТОЯНИЯ ДВИГАТЕЛЯ. *Uz-Conferences*, 1(1), 145–151. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/32>
9. Usarov, Jabbor E; Eshnaev, Nortoji J; Khakimov, Jamshid O; Saidova, Dilobar I; Ikrom Sh Inoyatov; и другие. **NeuroQuantology; Bornova Izmir** Том 20, Изд. 16, (2022): 4614 - 4622. DOI:10.48047/NQ.2022.20.16.NQ880468 <https://www.proquest.com/scholarly-journals/social-significance-creating-mechanism/docview/2816741596/se-2>
10. Shodiev, Z. O., Inoyatov, I. S., & Shodiev, N. S. (2020). NATURAL PASTE AND ITS VALUE TODAY. In *Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве* (pp. 198-200).

11. Khamidov, M. K., Juraev, U. A., Buriev, X. B., Juraev, A. K., Saksonov, U. S., Sharifov, F. K., & Isabaev, K. T. (2023, February). Efficiency of drip irrigation technology of cotton in saline soils of Bukhara oasis. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 1138, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.
12. Sharifov Firdavs, & Mirzamurotov Mirshod. (2024). G'O'ZA O'SIMLIGINI YETISHTIRISHDA SUV TEJAMKOR SUG'ORISH TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH. *Uz-Conferences*, 1(1), 461–464. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/98>
13. Sattorovich, S. U., & Qobil o'g'li, S. F. (2022). BUG 'DOY O 'SIMLIGI VA DONINING XALQ XO 'JALIGIDA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI.
14. Xamrayev Kamol, Sharifov Firdavs, & Yusupova Oynura. (2024). TUPROQ SHO'RINI YUVISHDA BIOSOLVENT BIRIKMASINI TUPROQ SUV-TUZ MUVOZANATIGA TA'SIRI. *Uz-Conferences*, 1(1), 458–460. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/97>
15. Худайев , И., & Тожиев , Ш. (2023). БОҒ ВА УЗУМЗОРЛАРДА ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ЖОРИЙ ҚИЛИШНИНГ САМАРАДОРЛИГИ. *Talqin Va Tadqiqotlar*, 1(1). извлечено от <https://talqinvatadqiqotlar.uz/index.php/tvt/article/view/220>
16. Фазлиев Жамолiddин, Тожиев Шерзод, & Холиқов Шарифбек. (2024). СПОСОБЫ ЭКОНОМИИ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В САДАХ. *Uz-Conferences*, 1(1), 520–525. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/110>
17. J.Sh.Fazliev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. *Uz-Conferences*, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>
18. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKTRANLI EGATLARDAN G'O'ZANI SUG'ORISH TEXNOLOGIYASI. *Uz-Conferences*, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>
19. Fazliyev, Z. S., Shokhimardonova, N. S., Sobirov, F. T., Ravshanov, U. K., & Baratov, S. S. (2014). Technology of the drip irrigation use in gardens and vineyards. *The Way of Science*, 56.
20. Shodiyev Ne'matjon. (2024). INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA UMUMKASBIY FANLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI. *Uz-Conferences*, 1(1), 945–950. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/195>